

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM PESQUISA SOBRE LEISHMANIOSES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA EM ENFERMAGEM

Contributions of an Extracurricular Research Internship in Leishmaniasis to Academic Training in Nursing

Contribuciones das Práticas Extracurriculares en Investigación sobre Leishmaniosis para la Formación Académica en Enfermería

Victor Augusto Fontenelle Ramos Monteiro

Graduando em Enfermagem. Universidade Federal do Piauí (UFPI). Teresina, Piauí, Brasil.
E-mail: vaframosm@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

Mauro Roberto Biá da Silva

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Mestre em Enfermagem (UFBA). Professor Adjunto da Universidade Estadual do Piauí.
Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM PESQUISA SOBRE LEISHMANIOSES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA EM ENFERMAGEM

Contributions of an Extracurricular Research Internship in Leishmaniasis to Academic Training in Nursing

Contribuciones das Práticas Extracurriculares en Investigación sobre Leishmaniosis para la Formación Académica en Enfermería

RESUMO

Objetivo: Relatar a vivência e o aprendizado técnico-científico obtidos por um graduando de enfermagem durante estágio extracurricular em um laboratório de pesquisas em leishmanioses no estado do Piauí. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido no período entre março de 2024 e outubro de 2025. **Resultados:** As atividades desenvolvidas propiciaram o aprofundamento teórico-prático sobre o complexo das leishmanioses por meio do manejo de técnicas laboratoriais essenciais. A convivência com pesquisadores e a inserção em núcleos de discussão contribuíram para o amadurecimento ético-científico do estudante, fortalecendo a integração entre a ciência laboratorial e a formação acadêmica em enfermagem. **Conclusão:** A vivência laboratorial foi determinante para a formação do graduando, ampliando competências para a atuação futura na saúde coletiva e despertando o interesse pela pesquisa em doenças tropicais negligenciadas.

Palavras-chave: Leishmaniose; Programas de Graduação em Enfermagem; Pesquisa; Laboratórios.

ABSTRACT

Objective: To report the experience and technical-scientific learning obtained by a nursing undergraduate student during an extracurricular internship in a leishmaniasis research laboratory in the state of Piauí. **Method:** This is a descriptive study, an experience report type, conducted between March 2024 and October 2025. **Results:** The activities provided a theoretical and practical deepening of the leishmaniasis complex through the management of essential laboratory techniques. The interaction with researchers and the inclusion in discussion groups contributed to the student's ethical-scientific maturity, strengthening the integration between laboratory science and nursing academic training. **Conclusion:** The laboratory experience was decisive for the undergraduate student's

training, expanding competencies for future action in public health and awakening interest in research on neglected tropical diseases.

Keywords: Leishmaniasis; Education, Nursing, Graduate; Research; Laboratories.

RESUMEN

Objetivo: Relatar la vivencia y el aprendizaje técnico-científico obtenidos por un estudiante de grado en enfermería durante una práctica extracurricular en un laboratorio de investigación sobre leishmaniosis en el estado de Piauí. **Método:** Se trata de un estudio descriptivo, del tipo relato de experiencia, desarrollado entre marzo de 2024 y octubre de 2025. **Resultados:** Las actividades propiciaron la profundización teórico-práctica sobre el complejo de las leishmaniosis mediante el manejo de técnicas de laboratorio esenciales. La convivencia con investigadores y la inserción en núcleos de discusión contribuyeron para el madurecimiento ético-científico del estudiante, fortaleciendo la integración entre la ciencia de laboratorio y la formación académica en enfermería. **Conclusão:** La vivencia en el laboratorio fue determinante para la formación del estudiante de grado, ampliando competencias para la actuación futura en salud colectiva y despertando el interés por la investigación de enfermedades tropicales negligenciadas.

Palabras clave: Leishmaniosis; Programas de Graduación en Enfermería; Investigación; Laboratorios.

1 Introdução

As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, representando um desafio crítico para a saúde pública global por integrarem o grupo das doenças tropicais negligenciadas (DTN). Esse grupo de enfermidades caracteriza-se por um conjunto de manifestações clínicas variadas, que podem apresentar diferentes níveis de gravidade, além de ampla heterogeneidade epidemiológica entre as regiões afetadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se a ocorrência anual de 700 mil a 1 milhão de novos casos, sendo que extensas áreas das Américas, África e Ásia são classificadas como regiões endêmicas, o que evidencia a magnitude e a persistência desse agravo em escala global (WHO, 2021; FIOCRUZ, 2026).

Mais de 90% dos registros globais de Leishmaniose Visceral (LV) concentram-se em seis países, entre eles o Brasil. Embora apresente ampla distribuição geográfica, aproximadamente um terço dos casos de Leishmaniose Tegumentar (LT) está concentrado nas Américas, na região do Mediterrâneo e na Ásia Ocidental. Nesse cenário, observa-se a expansão da doença para áreas anteriormente não endêmicas, fenômeno atribuído ao aprimoramento dos sistemas de diagnóstico, aos fluxos migratórios, à associação com

infecções oportunistas e à adaptação dos ciclos de transmissão aos ambientes peridomiciliares (Anversa et al., 2018; Petrin et al., 2016).

No contexto brasileiro, a LV caracteriza-se como uma enfermidade crônica e sistêmica que, na ausência de tratamento adequado, pode levar ao óbito em mais de 90% dos casos. Atualmente, aproximadamente 96% dos casos registrados na América do Sul concentram-se no Brasil, com presença em 21 das 27 Unidades Federativas. Esse cenário está fortemente relacionado a fatores climáticos favoráveis à transmissão, bem como a determinantes socioeconômicos que contribuem para a manutenção e expansão do agravo (Araújo et al., 2025; Pelissari et al., 2011).

Diante da elevada incidência de casos no país, torna-se essencial a existência de centros especializados e laboratórios de referência, especialmente em regiões de alta endemicidade como o Nordeste brasileiro. Nesse contexto, estruturas de pesquisa dedicadas às leishmanioses atuam no desenvolvimento de estudos sobre polimorfismos genéticos, virulência, imunomodulação e ecologia de vetores. Tais unidades, consolidadas há décadas, dispõem de setores de Criopreservação, Parasitologia, Biologia Molecular, Imunologia e Entomologia, contribuindo significativamente para o ensino, a pesquisa e a inovação científica.

Nessa perspectiva, a inserção do graduando de enfermagem nesse ambiente, por intermédio do estágio extracurricular, possibilita a vivência prática em um espaço de alta densidade científica. O estágio atua como ferramenta de integração entre a academia e o mundo profissional, aproximando o estudante das rotinas e desafios da prática laboral. Além do desenvolvimento técnico, essa experiência fomenta o aprimoramento científico e o fortalecimento de competências éticas, fundamentais para a formação integral do futuro enfermeiro (Silva et al., 2016; Bilert; Biscoli; Vigorena, 2011).

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é descrever as experiências adquiridas em um estágio extracurricular em um laboratório de pesquisas em leishmanioses no estado do Piauí, com reflexões sobre as contribuições dessa vivência para a formação da identidade do futuro enfermeiro no campo das doenças tropicais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que objetiva apresentar e sistematizar vivências práticas desenvolvidas em um cenário específico de pesquisa. Esta modalidade de produção acadêmica foca na descrição reflexiva das atividades realizadas e dos aprendizados adquiridos, contribuindo para o fortalecimento da formação acadêmica e profissional, sem a finalidade de testagem de hipóteses ou análises estatísticas inferenciais.

A experiência detalhada refere-se às atividades teóricas e práticas desenvolvidas entre março de 2024 e outubro de 2025, durante um estágio extracurricular realizado em um laboratório de referência em doenças tropicais, vinculado a uma instituição de ensino superior pública no estado do Piauí.

O estágio ocorreu com periodicidade semanal, envolvendo a imersão em rotinas laboratoriais de alta complexidade. As atividades incluíram o processamento de amostras biológicas, a execução de testes diagnósticos e o acompanhamento de projetos de pesquisa vigentes no campo da parasitologia. Toda a vivência foi conduzida sob supervisão rigorosa de uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores e doutores com expertise na área.

Ademais, a prática foi complementada pela participação em reuniões científicas semanais. Esses encontros promoveram a integração entre graduandos, mestrandos, doutorandos e pesquisadores de diversas instituições, viabilizando discussões sobre métodos de investigação e atualizações epidemiológicas acerca das leishmanioses. Tal dinâmica favoreceu o desenvolvimento de competências técnico-científicas e a troca de saberes interinstitucional, essenciais para a formação do futuro enfermeiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A imersão nas atividades laboratoriais propiciou uma experiência transformadora, expandindo o horizonte prático do graduando para além do currículo convencional da graduação. A vivência direta com procedimentos de alta complexidade permitiu o domínio de técnicas essenciais ao diagnóstico e à investigação das leishmanioses. Entre as competências desenvolvidas, destacam-se a confecção e coloração de lâminas para citologia, a análise

microscópica minuciosa, a semeadura em meios de cultura específicos e a execução da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) — técnica padrão-ouro na identificação molecular do parasita.

O estágio permitiu a convergência entre a teoria e a prática. A aplicação dos ciclos biológicos e da fisiopatologia das leishmanioses no cotidiano da bancada resultou em um aprendizado robusto. Para o futuro enfermeiro, compreender a acurácia desses métodos é fundamental, uma vez que o diagnóstico preciso é o pilar para o manejo clínico adequado e para a implementação de estratégias eficazes de vigilância em saúde pública.

A convivência com pesquisadores experientes em doenças determinadas socialmente constituiu um diferencial na formação técnico-científica. O acesso a protocolos atualizados de diagnóstico e tratamento, aliado à observação da prática de pesquisadores seniores, favoreceu a compreensão dos avanços biotecnológicos aplicados às doenças tropicais. Essa interlocução direta permitiu ao discente situar o papel da ciência laboratorial como suporte indispensável ao cuidado direto e indireto de populações vulneráveis.

Ademais, a participação em reuniões científicas semanais e cursos de curta duração oferecidos pela unidade de pesquisa fomentaram debates sobre tendências metodológicas e, primordialmente, sobre ética e bioética na pesquisa com seres humanos e amostras biológicas. Tais momentos foram cruciais para consolidar a identidade do "enfermeiro-pesquisador", unindo os fundamentos da disciplina de parasitologia à realidade da inovação tecnológica, preparando o graduando para uma atuação crítica e fundamentada no campo das doenças tropicais negligenciadas.

4. CONCLUSÕES

Em suma, o estágio extracurricular em um laboratório de pesquisas especializado representou uma etapa determinante na formação acadêmica e profissional do graduando. A vivência ao longo do período de 2024-2025 viabilizou a aplicação prática de conceitos teóricos em um ambiente de alta complexidade, permitindo o domínio de técnicas avançadas de análise clínica e molecular essenciais ao estudo das leishmanioses.

A interlocução contínua com pesquisadores experientes e a inserção em ciclos de debates científicos propiciaram um aprendizado valioso sobre os progressos biotecnológicos aplicados ao diagnóstico e manejo de doenças tropicais. Ademais, a participação em reuniões e cursos específicos fomentou o desenvolvimento de competências técnico-científicas, além de consolidar uma consciência crítica acerca dos preceitos éticos e bioéticos fundamentais à pesquisa em saúde.

Por fim, a experiência evidenciou a indissociabilidade entre o ensino acadêmico e a investigação científica. A imersão laboratorial preparou o futuro enfermeiro para os desafios da saúde pública e da vigilância epidemiológica, proporcionando uma visão holística e aplicada. Conclui-se que o incentivo a estágios dessa natureza é vital para a construção de uma identidade profissional pautada na ciência, qualificando o egresso para atuar de forma resolutiva frente às doenças determinadas socialmente.

Referências

ANVERSA, L. *et al.* Human leishmaniasis in Brazil: A general review. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 64, n. 3, p. 281-289, 2018.

ARAÚJO, J. V. B. *et al.* Análise epidemiológica da Leishmaniose no Brasil nos anos de 2018 a 2023. **Journal of Medical and Biosciences Research**, v. 2, n. 1, p. 961-968, 2025.

BILERT, V. S. S.; BISCOLI, F. R. V.; VIGORENA, D. L. Contribuição do Estágio Extracurricular para a Formação Profissional: Um Estudo no curso de Secretariado Executivo na UNIOESTE–Campus de Toledo/PR. **Revista Expectativa**, v. 10, n. 1, p. 43-60, 2011.

CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM AGRAVOS TROPICAIS, EMERGENTES E NEGLIGENCIADOS (CIATEN). **Pesquisadores**. Teresina: CIATEN, 2026. Disponível em: <https://novosite.ciaten.org.br/pesquisadores/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

DALTRO, M. R.; FARIA, A. A. Relato de experiência: Uma narrativa científica na pós-modernidade. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 19, n. 1, p. 223-237, 2019.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Doenças negligenciadas**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2026. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/doencas-negligenciadas>. Acesso em: 10 jan. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MAFUANI, F. **Estágio e sua importância para a formação do universitário**. Bauru: Instituto de Ensino Superior de Bauru, 2011.

PELISSARI, D. M. *et al.* Tratamento da leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar americana no Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 20, n. 1, p. 107-110, 2011.

PETRIN, R. V. N. *et al.* Estudo preliminar sobre a ocorrência de Leishmaniose visceral em seres humanos no município de Vassouras, RJ, Brasil. **Revista de Saúde**, v. 7, n. 1, p. 04-10, 2016.

SILVA, B. L. P. *et al.* A importância do programa de estágio para as empresas e estudantes: um estudo dos aspectos da formação profissional no município de Varginha-MG. In: **XIII SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA**, 2016, Resende. Anais... Resende: AEDB, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Leishmaniasis**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>. Acesso em: 10 jan. 2026.